

Л.А. Иванушко¹, Т.И. Имбс²

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОКИНИДУЦИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ФУКОИДАНА ИЗ БУРОЙ ВОДОРОСЛИ *FUCUS EVANESCENS* И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ

¹ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» РАН, Владивосток

² Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова», Владивосток

Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение цитокининдуцирующих свойств фукоидана из *Fucus evanescens* и его производных на продукцию про-(TNF α , IFN- γ , IL-8) и противовоспалительных (IL-4 и IL-10) цитокинов клетками крови здоровых доноров. Концентрацию цитокинов определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Показано, что все исследуемые фукоиданы в той или иной степени стимулируют продукцию провоспалительных цитокинов. Полисахариды статистически значимо увеличивают продукцию IL-10 и не оказывают влияния на концентрацию IL-4 в цельной крови.

Ключевые слова: фукоидан, сульфатированные полисахариды, цитокины.

L.A. Ivanushko¹, T.I. Imbs²

A COMPARATIVE STUDY OF THE CYTOKINE-INDUCING PROPERTIES OF FUCOIDAN FROM BROWN ALGA *FUCUS EVANESCENS* AND ITS DERIVATIVES

¹ Federal State organization «Research Institute of Epidemiology and Microbiology G.P. Somova» RAS, Vladivostok, Russia;

² Federal State organization of Science «Pacific Institute of Bioorganic Chemistry G.B. Elyakova», Vladivostok, Russia

The purpose of this study was to compare the cytokine-inducing properties of fucoidan from *Fucus evanescens* and its derivatives on the production of pro-TNF α , IFN- γ , IL-8 and anti-inflammatory (IL-4 and IL-10) cytokines by blood cells of healthy donors. The concentration of cytokines was determined by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). It is shown that all fucoidans studied stimulate the production of the inflammatory cytokines to some extent. Polysaccharides statistically significantly increase the production of IL-10, do not affect the concentration of IL-4 in whole blood.

Keywords: fucoidan, sulfated polysaccharides, cytokines.

В последнее время опубликовано много работ, посвященных терапевтическому потенциалу фукоиданов – сульфатированных полисахаридов (ПС) из морских бурых водорослей, обладающих широким спектром биологической активности [1, 2, 3]. Особое значение в механизме иммуномодулирующей активности полисахаридов отводится способности индуцировать синтез и секрецию провоспалительных цитокинов клетками моноцитарно-макрофагального ряда [4, 5, 6], обеспечивая тем самым их участие в противомикробной и антиопухолевой защите.

Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение влияния фукоидана, выделенного из *Fucus evanescens* и его производных, на продукцию про- и противовоспалительных цитокинов лейкоцитами периферической крови здоровых доноров.

Материалы и методы. Исследовано три образца полисахаридов (ПС), выделенных из бурой водоросли *F. evanescens*: нативный фукоидан в комплексе с полифенолами Mw 130-430 кДа [7]; фукоидан, освобожденный от полифенолов Mw 130-400 кДа [8];

продукт ферментализации фукоидана Mw 9 кДа [9]. Концентрация растворов препаратов составила 100 мкг/мл. Уровень цитокинов в супернатантах цельной крови условно здоровых доноров определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих тест-систем «Вектор-Бест» (Россия) в соответствии с прилагаемой к наборам инструкцией. Результаты регистрировали по уровню оптической плотности, измеряемой при 450 нм на спектрофотометре Multiscan RC (Labsystems).

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета программы «Statistica-7». Для оценки значимости различий использовали непараметрический W-критерий Вилкоксона (для сравнения двух попарно связанных показателей). Выборочные параметры, приводимые далее в таблицах, имеют следующие обозначения: медиана (Me), процентиль (25–75%), объем анализируемой подгруппы (n), достигнутый уровень значимости (p). Критическое значение уровня значимости принималось равным 5% (p<0,05).

Результаты и обсуждение

Уровень продукции цитокинов лимфоцитами периферической крови является характеристикой функционального состояния клеток врожденного и адаптивного иммунитета.

При изучении действия фукоиданов на продукцию про- (TNF α , IFN- γ , IL-8) и противовоспалительных (IL-4 и IL-10) цитокинов клетками крови условно здоровых доноров было установлено, что все исследуемые ПС в различной степени стимулируют продукцию провоспалительных цитокинов, обеспечивающих мобилизацию воспалительного ответа.

Так, выявлено значительное (100–200 кратное) по сравнению с интактным контролем усиление продукции TNF- α и более чем 100-кратное усиление продукции IL-8, а также двукратная стимуляция продукции IFN- γ (табл.). Эти результаты свидетель-

ствуют о стимулирующем влиянии исследуемых ПС на функциональную активность клеток адаптивного иммунитета, в частности Т-хелперов 1 и 2 типа (CD4+), а также Т-цитотоксических клеток (CD8+). Кроме того, усиление продукции TNF α , и IL-8 отражают стимулирующее влияние ПС на функциональную активность клеток врожденного иммунитета (Мн/Мф), а усиление продукции IFN- γ – также и НК клеток, а, следовательно, свидетельствуют о регулирующем влиянии на гуморальный и клеточный иммунный ответ.

В отношении противовоспалительных цитокинов установлено статистически значимое по сравнению с контролем усиление продукции IL-10, являющегося сигнальным цитокином Т-хелперов 2 типа, при отсутствии видимого эффекта на концентрацию IL-4 в цельной крови (табл.).

Таблица

Сравнительное изучение продукции цитокинов лейкоцитами периферической крови условно здоровых доноров при инкубации с различными фукоиданами

Цитокины (пг/мл)	Контроль	Нативный фукоидан из <i>Fucus evanescens</i>	Фукоидан из <i>Fucus evanescens</i> , освобожденный от полифенолов	Продукт ферментализации фукоидана из <i>Fucus evanescens</i>	p
TNF- α	6.40 (5,4-16,1)	1225.52 (946,54-1851,06)	665.16 (341,81-1056,78)	1525.08 (851,47-1672,72)	$p_{(1-2)}=0,005$ $p_{(1-3)}=0,005$ $p_{(1-4)}=0,005$ $p_{(2-3)}=0,047$ $p_{(2-4)}=0,88$ $p_{(3-4)}=0,012$
IFN- γ	8.64 (7,9-11,6)	15.14 (11,16-20,47)	14.2 (11,8-23,06)	17.87 (14,1-60,24)	$p_{(1-2)}=0,037$ $p_{(1-3)}=0,04$ $p_{(1-4)}=0,041$ $p_{(2-3)}=0,65$ $p_{(2-4)}=0,72$ $p_{(3-4)}=0,2$
IL-8	282.93 (88,81-778,28)	1114.10 (1091,34-1183,78)	1138.20 (1082,27-1191,76)	1118.04 (1082,27-1144,87)	$p_{(1-2)}=0,005$ $p_{(1-3)}=0,007$ $p_{(1-4)}=0,005$ $p_{(2-3)}=0,65$ $p_{(2-4)}=0,84$ $p_{(3-4)}=0,51$
IL-4	6.5 (5,8-6,85)	6.04 (5,66-6,29)	5.91 (5,8-6,0)	6.25 (5,66-6,36)	$p_{(1-2)}=0,11$ $p_{(1-3)}=0,17$ $p_{(1-4)}=0,31$ $p_{(2-3)}=0,65$ $p_{(2-4)}=0,72$ $p_{(3-4)}=0,58$
IL-10	16.8 (14,49-18,55)	153.66 (33,09-228,58)	48.57 (36,93-67,43)	352.05 (142,97-499,7)	$p_{(1-2)}=0,005$ $p_{(1-3)}=0,007$ $p_{(1-4)}=0,005$ $p_{(2-3)}=0,02$ $p_{(2-4)}=0,005$ $p_{(3-4)}=0,005$

Примечание: Me (LQ-UQ) – медиана (нижний квартиль – верхний квартиль); $p_{(x-y)}$ – достоверность различий между сравниваемыми группами; 1, 2, 3, 4 – соответствующие группы.

Показана достоверная разница уровня TNF- α в группах сравнения. Так нативный фукоидан из *F. evanescens* и продукт ферментализации фукоидана из *F. evanescens* стимулируют выработку TNF- α в 2 раза больше, чем *F. evanescens* без полифенола (табл.). Более высокая концентрация IL-10 отмечалась при

инкубации с продуктом ферментализации фукоидана из *F. evanescens* (табл.).

Таким образом, исследуемые ПС в системе *in vitro* усиливают продукцию провоспалительных (TNF α , IFN- γ , IL-8) цитокинов, а также продукцию противовоспалительного медиатора IL-10,

что свидетельствует о стимулирующем влиянии на функциональную активность клеток врожденного и адаптивного иммунитета и являются перспективными веществами для создания лекарственных препаратов нового поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кузнецова Т.А. и др. Биологическая активность фукоиданов из бурых водорослей и перспективы их применения в медицине // *Антибиотики и химиотерапия*. 2004; 49(5): 24–30.

2. Незговоров Д.В. и др. Иммунокорректирующая терапия фукоиданом при вторичных иммунодефицитах // *Мед. иммунология*. 2005. 7(2–3): 150.

3. Кузнецова Т.А. и др. Иммуностимулирующая и антикоагулянтная активность фукоидана из бурой водоросли Охотского моря *Fucus evanescens* // *Антибиотики и химиотерапия*. 2003; 48(4): 11–13.

4. Palkama T. Induction of interleukin-1 production by ligands binding to the scavenger receptor in human monocytes and Th1 cell line. *Immunology*. 1991. 74(3): 432–438.

5. Shibata H., et al. Properties of fucoidan from *Cladostemon okamuraanus* Tokida in gastric mucosal protection. *Bio. Factors*. 2000; 11: 235–245.

6. Mytar B., et al. Induction of intracellular cytokine production in human monocytes/macrophages stimulated with ligands of pattern recognition receptors. *Inflamm. Res*. 2004; 53(3): 100–106. doi: 10.1007/s00011-003-1233-1.

7. Anastyuk S.D., Shevchenko N.M., Dmitrenok P.S., Zvyagintseva T.N. Structural similarities of fucoidans from brown algae *Silvetia babingtonii* and *Fucus evanescens*, determined by tandem MALDI-TOF mass spectrometry. *Carbohydrate Research*. 2012; 358: 78–81. doi: 10.1016/j.carres.2012.06.015.

8. Imbs T.I., Skriptsova A.V., Zvyagintseva T.N. Antioxidant activity of fucoidan-containing sulfated polysaccharides obtained from *Fucus evanescens* by different extraction methods. *Journal of Applied Phycology*. 2015; 27(1): 545–553. doi: 10.1007/s10811-014-0293-7.

9. Сильченко А.С. Фукоиданазы и альгинат-лиазы морской бактерии *Formosa algae* КММ 3553Т и морского моллюска *Lambis sp.*: Автореф. дис. ... канд. хим. наук: – Владивосток. 2014; 24 с.

Сведения об авторах

Иванушко Людмила Александровна – к.м.н., с.н.с. лаборатории иммунологии, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова; e-mail: l.iva_57@mail.ru;

Имбс Татьяна Игоревна – к.х.н, с.н.с. лаборатории химии ферментов Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, e-mail: tatyanaimbs@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 577.114:582.272

doi: 10.5281/zenodo.817823

И.Д. Макаренкова¹, Н.К. Ахматова², Т.П. Ермакова³, М.Ю. Хотимченко⁴,
Н.Н. Беседнова¹, И.Б. Семенова², М.А. Макаренков⁵, Т.Н. Звягинцева³

СУЛЬФАТИРОВАННЫЕ ПОЛИСАХАРИДЫ БУРЫХ ВОДОРΟΣЛЕЙ: СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК

¹ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток

² НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, Москва

³ Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

⁴ Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

⁵ Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток

Изучено влияние различных по химической структуре сульфатированных полисахаридов из бурых водорослей *Laminaria cichorioides* и *Laminaria japonica* на морфофункциональную характеристику дендритных клеток, генерированных из костного мозга мышей линии СВА. Установлено, что сульфатированные полисахариды способствуют структурным и функциональным изменениям дендритных клеток.

Ключевые слова: дендритные клетки, сульфатированные полисахариды, морфология.

I.D. Makarenkova¹, N.K. Akhmatova², S.P. Ermakova³, M.Y. Khotimchenko⁴,
N.N. Besednova¹, I.B. Semenova², M.A. Makarenkov⁵, T.N. Zvyagintseva³

SULFATED POLYSACCHARIDES OF BROWN ALGAE: STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF DENDRITIC CELLS